

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

How old are you? *

Which languages do you understand and speak fluent?

- German
- French
- English
- Italian
- Other

Gender? *

What is your highest level of education? *

What is your field of study? If you have a minor and a major track, choose the major track. *

How familiar are you with conceptual modeling, for example, Petri Nets, BPMN, ER Diagrams? *

How familiar are you with Augmented Reality? *

Continue

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

Question 1: Model

English instructions: In the following you see a screenshot of the ARWFML models for an AR scenario. There is one Objectspace model, three Statechange models and one FlowScene model. Below you have three different solution possibilities how the resulting AR application would look like. Choose the right solution by selecting between answer 1, 2, or 3 at the bottom of the page.

Deutsche Instruktion: Im Folgenden sehen Sie einen Screenshot der ARWFML-Modelle für ein AR-Szenario. Es gibt ein Objectspace-Modell, drei Statechange-Modelle und ein FlowScene-Modell. Darunter sehen Sie drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie die resultierende AR-Anwendung aussehen könnte. Wählen Sie die richtige Lösung, indem Sie unten auf der Seite zwischen Antwort 1, 2 oder 3 wählen.

Instructions française: Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des modèles ARWFML pour un scénario AR. Il y a un modèle Objectspace, trois modèles Statechange et un modèle FlowScene. En dessous, vous voyez trois solutions différentes de ce à quoi pourrait ressembler l'application AR résultante. Choisissez la bonne solution en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en bas de la page.

Question 1: Different Possibilities

Question 1: Right Answer? *

- 1.
- 2.
- 3.

Continue

Previous

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

- 1
Demographic Questions
- 2
Question 1
- 3
Question 2
- 4
Question 3
- 5
Question 4
- 6
Question 5
- 7
General 1
- 8
General 2
- 9
General 3
- 10
General 4
- 11
General 5

Question 2: Model

English instructions: In the following you see a screenshot of the ARWFML models for an AR scenario. There is one Objectspace model, three Statechange models and one FlowScene model. Below you have three different solution possibilities how the resulting AR application would look like. Choose the right solution by selecting between answer 1, 2, or 3 at the bottom of the page.

Deutsche Instruktion: Im Folgenden sehen Sie einen Screenshot der ARWFML-Modelle für ein AR-Szenario. Es gibt ein Objectspace-Modell, drei Statechange-Modelle und ein FlowScene-Modell. Darunter sehen Sie drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie die resultierende AR-Anwendung aussehen könnte. Wählen Sie die richtige Lösung, indem Sie unten auf der Seite zwischen Antwort 1, 2 oder 3 wählen.

Instructions française: Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des modèles ARWFML pour un scénario AR. Il y a un modèle Objectspace, trois modèles Statechange et un modèle FlowScene. En dessous, vous voyez trois solutions différentes de ce à quoi pourrait ressembler l'application AR résultante. Choisissez la bonne solution en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en bas de la page.

Question 2: Different Possibilities

Question 2: Right Answer? *

- 1.
- 2.
- 3.

Continue

Previous

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

Question 3: Model

English instructions: In the following you see a screenshot of the ARWFML models for an AR scenario. There is one Objectspace model, three Statechange models and one FlowScene model. Below you have three different solution possibilities how the resulting AR application would look like. Choose the right solution by selecting between answer 1, 2, or 3 at the bottom of the page.

Deutsche Instruktion: Im Folgenden sehen Sie einen Screenshot der ARWFML-Modelle für ein AR-Szenario. Es gibt ein Objectspace-Modell, drei Statechange-Modelle und ein FlowScene-Modell. Darunter sehen Sie drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie die resultierende AR-Anwendung aussehen könnte. Wählen Sie die richtige Lösung, indem Sie unten auf der Seite zwischen Antwort 1, 2 oder 3 wählen.

Instructions française: Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des modèles ARWFML pour un scénario AR. Il y a un modèle Objectspace, trois modèles Statechange et un modèle FlowScene. En dessous, vous voyez trois solutions différentes de ce à quoi pourrait ressembler l'application AR résultante. Choisissez la bonne solution en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en bas de la page.

Question 3: Different Possibilities

Question 3: Right Answer? *

- 1.
- 2.
- 3.

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

Question 4: Model

English instructions: In the following you see a screenshot of the ARWFML models for an AR scenario. There is one Objectspace model, three Statechange models and one FlowScene model. Below you have three different solution possibilities how the resulting AR application would look like. Choose the right solution by selecting between answer 1, 2, or 3 at the bottom of the page.

Deutsche Instruktion: Im Folgenden sehen Sie einen Screenshot der ARWFML-Modelle für ein AR-Szenario. Es gibt ein Objectspace-Modell, drei Statechange-Modelle und ein FlowScene-Modell. Darunter sehen Sie drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie die resultierende AR-Anwendung aussehen könnte. Wählen Sie die richtige Lösung, indem Sie unten auf der Seite zwischen Antwort 1, 2 oder 3 wählen.

Instructions française: Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des modèles ARWFML pour un scénario AR. Il y a un modèle Objectspace, trois modèles Statechange et un modèle FlowScene. En dessous, vous voyez trois solutions différentes de ce à quoi pourrait ressembler l'application AR résultante. Choisissez la bonne solution en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en bas de la page.

Question 4: Different Possibilities

Question 4: Right Answer? *

- 1.
- 2.
- 3.

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

Question 5: Model

English instructions: In the following you see a screenshot of the ARWFML models for an AR scenario. There is one Objectspace model, two Statechange models and one FlowScene model.

Below you have three different solution possibilities how the resulting AR application would look like. Choose the right solution by selecting between answer 1, 2, or 3 at the bottom of the page.

Deutsche Instruktion: Im Folgenden sehen Sie einen Screenshot der ARWFML-Modelle für ein AR-Szenario. Es gibt ein Objectspace-Modell, zwei Statechange-Modelle und ein FlowScene-Modell.

Darunter sehen Sie drei verschiedene Lösungsmöglichkeiten, wie die resultierende AR-Anwendung aussehen könnte. Wählen Sie die richtige Lösung, indem Sie unten auf der Seite zwischen Antwort 1, 2 oder 3 wählen.

Instructions française: Vous trouverez ci-dessous une capture d'écran des modèles ARWFML pour un scénario AR. Il y a un modèle Objectspace, deux modèles Statechange et un modèle FlowScene.

En dessous, vous voyez trois solutions différentes de ce à quoi pourrait ressembler l'application AR résultante. Choisissez la bonne solution en sélectionnant la réponse 1, 2 ou 3 en bas de la page.

Question 5: Different Possibilities

Question 5: Right Answer? *

- 1.
- 2.
- 3.

Continue (no return from this point on)

Previous

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

General Question 1:

English: To create Augmented Reality Workflows in a flexible and fast way, the ARWFML can be used. Which are the 3 different types of models that can be created with ARWFML?

Deutsch: Um Augmented Reality Workflows flexibel und schnell zu erstellen, kann ARWFML verwendet werden. Welches sind die 3 verschiedenen Arten von Modellen, die mit ARWFML erstellt werden können?

Français: L'ARWFML peut être utilisé pour créer des flux de travail de réalité augmentée de manière flexible et rapide. Quels sont les 3 différents types de modèles qui peuvent être créés avec l'ARWFML ?

*

- Activity Model
- Objectspace Model
- Workflow Model
- Process Model
- Flowscene Model
- State Model
- Task Model
- Statechange Model

Continue (no return from this point on)

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

General Question 2:

English: ARWFML defines the 3 types Objectspace, Statechange, and FlowScene. Choose the 3 right statements.

Deutsch: ARWFML definiert die 3 Typen Objectspace, Statechange und FlowScene. Wählen Sie die 3 richtigen Aussagen aus.

Français: ARWFML définit les 3 types Objectspace, Statechange et FlowScene. Choisissez les 3 affirmations correctes.

*

- The Objectspace holds all the information about virtual objects of the virtual world that shall be used in the AR application.
- The Objectspace holds all the information about a change of virtual objects at a given time during the run-time of the AR application.
- The Objectspace holds all the information about the workflow of the AR application.
- The Statechange holds all the information about a change of virtual objects at a given time during the run-time of the AR application.
- The Statechange holds all the information about virtual objects of the virtual world that shall be used in the AR application.
- The Statechange holds all the information about the workflow of the AR application.
- The FlowScene holds all the information about the workflow of the AR application.
- The FlowScene holds all the information about virtual objects of the virtual world that shall be used in the AR application.
- The FlowScene holds all the information about a change of virtual objects at a given time during the run-time of the AR application.

Continue (no return from this point on)

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

General Question 3:

English: The Objectspace model of ARWFML holds all the information about virtual objects of the virtual world that shall be used in the AR application. Which concepts are available in a Objectspace model? Choose the 2 available modeling concepts of an Objectspace model.

Deutsch: Das Objectspace-Modell von ARWFML enthält alle Informationen über die virtuellen Objekte der virtuellen Welt, die in der AR-Anwendung verwendet werden sollen. Welche Konzepte sind in einem Objectspace-Modell verfügbar? Wählen Sie die 2 verfügbaren Modellierungskonzepte eines Objectspace-Modells.

Français: Le modèle Objectspace de l'ARWFML contient toutes les informations sur les objets virtuels du monde virtuel qui seront utilisés dans l'application de réalité augmentée. Quels sont les concepts disponibles dans un modèle Objectspace ? Choisissez les 2 concepts de modélisation disponibles dans un modèle Objectspace.

*

- Detectable
- Exit
- Start
- End
- Augmentation
- Origin
- Condition
- Reference
- Statechange

Continue (no return from this point on)

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

General Question 4:

English: A Statechange model of ARWFML holds all the information about a change of virtual objects at a given time during the run-time of the AR application. Which concepts are available in a Statechange model? Choose the only available modeling concepts of a Statechange model.

Deutsch: Ein Statechange-Modell von ARWFML enthält alle Informationen über eine Änderung von virtuellen Objekten zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Laufzeit der AR-Anwendung. Welche Konzepte sind in einem Statechange-Modell verfügbar? Wählen Sie das einzige verfügbare Modellierungskonzept eines Statechange-Modells.

Français: Un modèle de Statechange d'ARWFML contient toutes les informations relatives à un changement d'objets virtuels à un moment donné au cours de l'exécution de l'application de réalité augmentée. Quels sont les concepts disponibles dans un modèle de Statechange ? Choisissez les seuls concepts de modélisation disponibles dans un modèle de Statechange.

*

- Detectable
- Augmentation
- Start
- End
- Objectspace
- Condition
- Reference
- Exit
- Origin

Continue (no return from this point on)

ARWFML Main-Study

This is the Survey for the ARWFML Main Study

General Question 5:

English: A FlowScene model of ARWFML holds all the information about the workflow of the AR application. Which concepts are available in a FlowScene model? Choose the 7 introduced modeling concepts of a FlowScene model.

Deutsch: Ein FlowScene-Modell von ARWFML enthält alle Informationen über den Workflow der AR-Anwendung. Welche Konzepte sind in einem FlowScene Modell verfügbar? Wählen Sie die 7 vorgestellten Modellierungskonzepte eines FlowScene Modells.

Français: Un modèle FlowScene d'ARWFML contient toutes les informations relatives au flux de travail de l'application de réalité augmentée. Quels sont les concepts disponibles dans un modèle FlowScene ? Choisissez les 7 concepts de modélisation introduits dans un modèle FlowScene.

*

- Detectable
- Augmentation
- Start
- End
- Objectspace
- Condition
- Reference
- Exit
- Origin
- Statechange

Submit